

REINTEGRAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE APÓS AFASTAMENTO POR QUESTÕES PSICOLÓGICAS: DESAFIOS, PROCESSOS DE RETORNO E IMPACTOS ORGANIZACIONAIS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 06/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11513510

Amanda Brito Tolentino; Dayane Fernandes da Silva; Fernanda dos Santos Silva; Thayna Oliveira Santos Silva; Orientador: Fledson de Sousa Lima.

RESUMO

A saúde mental dos profissionais de saúde tornou-se um tema de crescente preocupação global. As intensas demandas emocionais e físicas, a pressão por resultados e a exposição constante ao sofrimento colocam esses profissionais em risco elevado de desenvolver problemas psicológicos, como burnout, depressão e ansiedade. Estes problemas frequentemente resultam em afastamentos prolongados, impactando tanto a vida dos indivíduos quanto a eficiência das organizações de saúde. O estudo apresentado tem como objetivo analisar os impactos do afastamento de profissionais de saúde por questões psicológicas na produtividade e eficiência das organizações, além dos desafios e estratégias envolvidas no processo de reintegração desses profissionais. A metodologia inclui uma revisão sistemática da literatura e a análise de

dados secundários, como os fornecidos pelo Boletim Estatístico da Previdência Social e relatórios de programas de reabilitação do INSS. Os afastamentos por questões psicológicas afetam diretamente a produtividade e a eficiência das organizações. A sobrecarga de trabalho sobre os colegas, a substituição temporária ineficaz e o estigma associado às doenças mentais são obstáculos significativos no processo de reintegração. Programas de retorno ao trabalho que incluem acompanhamento psicológico contínuo, adaptações no ambiente de trabalho e a participação ativa do profissional no planejamento de seu retorno são estratégias que podem facilitar este processo. Os impactos organizacionais de investir em programas de suporte e reintegração incluem a melhoria no clima organizacional, redução das taxas de rotatividade e absenteísmo, e aumento na satisfação dos funcionários. Por outro lado, a falta de investimento em políticas de suporte pode resultar em custos elevados, tanto em termos de produtividade quanto de saúde dos trabalhadores. Conclui-se que a reintegração de profissionais de saúde após afastamentos por questões psicológicas exige uma abordagem holística e integrada. Políticas claras, suporte contínuo e uma cultura organizacional acolhedora são essenciais para promover a saúde mental e o bem-estar dos profissionais de saúde, beneficiando, em última análise, toda a organização.

Palavras-chave: Aspectos psicológicos; Incapacidade; Reabilitação profissional; Saúde mental.

Abstract:

The mental health of healthcare professionals has become a topic of growing global concern. The intense emotional and physical demands, the pressure for results and the constant exposure to suffering place these professionals at a high risk of developing psychological problems, such as burnout, depression and anxiety. These problems often result in prolonged absences, impacting both the lives of individuals and the efficiency of healthcare organizations. The study presented aims to

analyze the impacts of leaving health professionals due to psychological issues on the productivity and efficiency of organizations, in addition to the challenges and strategies involved in the process of reintegrating these professionals. The methodology includes a systematic review of the literature and the analysis of secondary data, such as those provided by the Social Security Statistical Bulletin and reports on INSS rehabilitation programs. Leave of absence due to psychological issues directly affects the productivity and efficiency of organizations. Work overload on colleagues, ineffective temporary replacement and the stigma associated with mental illness are significant obstacles in the reintegration process. Return to work programs that include continuous psychological monitoring, adaptations to the work environment and the active participation of professionals in planning their return are strategies that can facilitate this process. The organizational impacts of investing in support and reintegration programs include improving organizational climate, reducing turnover and absenteeism rates, and increasing employee satisfaction. On the other hand, a lack of investment in supportive policies can result in high costs, both in terms of productivity and workers' health. It is concluded that the reintegration of healthcare professionals after absences for psychological reasons requires a holistic and integrated approach. Clear policies, ongoing support and a welcoming organizational culture are essential to promoting the mental health and well-being of healthcare professionals, ultimately benefiting the entire organization.

Keywords: Psychological aspects; Inability; Professional rehabilitation; Mental health.

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental dos profissionais de saúde tem se tornado um tema de crescente preocupação em todo o mundo. As intensas demandas emocionais e físicas do trabalho, somadas à pressão por resultados e à exposição constante a situações de sofrimento, colocam essas

profissionais em risco elevado de desenvolverem problemas psicológicos (Oliveira et al., 2021). Esses problemas podem levar a afastamentos prolongados, impactando tanto a vida dos indivíduos quanto a eficiência das organizações de saúde. Assim, compreender os desafios envolvidos na reintegração desses profissionais é essencial para a criação de estratégias eficazes de retorno ao trabalho.

Os afastamentos por questões psicológicas são multifatoriais e envolvem desde o burnout até transtornos mais graves, como depressão e ansiedade (Silva, 2017). Durante o período de afastamento, é comum que esses profissionais enfrentem um estigma associado à sua condição, o que pode dificultar o processo de retorno e agravar a situação psicológica (Neves, 2016). Além disso, a ausência de políticas claras e de suporte adequado nas organizações pode prolongar o afastamento e aumentar os custos associados à substituição e treinamento de novos profissionais.

Os processos de retorno ao trabalho são complexos e devem ser planejados de forma cuidadosa para garantir uma reintegração eficaz. A literatura aponta que a implementação de programas de retorno que incluem acompanhamento psicológico, adaptação das atividades e envolvimento ativo do profissional no planejamento do retorno são estratégias que podem facilitar este processo (Neves, 2016). No entanto, a aplicação dessas estratégias ainda é limitada e enfrenta diversas barreiras dentro das organizações de saúde.

Os impactos organizacionais da reintegração de profissionais de saúde após afastamento por questões psicológicas são significativos. Organizações que investem em programas de suporte e reintegração tendem a observar uma melhoria no clima organizacional, redução nas taxas de rotatividade e absenteísmo, e aumento na satisfação dos funcionários (Silva, 2017). Contudo, a falta de investimento em políticas de suporte pode resultar em custos elevados, tanto em termos de produtividade quanto de saúde dos trabalhadores.

Sendo assim, emergiu a necessidade trazer à baila a discussão que nos parece emergente na tocante reintegração dos profissionais de saúde com alguma demanda de saúde mental e sofrimento psíquico, e em contrapartida de que maneira o serviço poderá criar estratégia de mitigação para minimizar os impactos do afastamento do reabilitado ao seu trabalho.

2. OBJETIVO GERAL

Objetivou-se analisar os impactos do afastamento de profissionais de saúde por questões psicológicas na produtividade e eficiência das organizações, bem como os desafios e estratégias envolvidas no processo de reintegração desses profissionais. O estudo busca compreender como o afastamento afeta o ambiente de trabalho e a organização, identificar as dificuldades encontradas no retorno ao trabalho, e propor políticas e práticas que possam facilitar a reintegração e promover a saúde mental e o bem-estar dos profissionais de saúde.

3. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo é baseada em uma revisão de literatura e análise de dados secundários. A seguir estão os principais passos e abordagens utilizados na pesquisa:

1. Revisão de Literatura:

- Realização de uma revisão sistemática de literatura para identificar estudos e artigos acadêmicos relevantes sobre o impacto do afastamento de profissionais de saúde por questões psicológicas.
- Análise de publicações científicas, relatórios institucionais e documentos legais para compreender as políticas e práticas existentes relacionadas ao retorno ao trabalho.

2. Coleta de Dados Secundários:

- Utilização de dados do Boletim Estatístico da Previdência Social (2023) para analisar o número de concessões de auxílio-doença e o custo financeiro associado ao INSS.
- Análise de relatórios de programas de reabilitação do INSS para avaliar a eficácia dessas iniciativas e identificar áreas de melhoria.

Esta abordagem metodológica permite uma compreensão abrangente dos impactos do afastamento por questões psicológicas, dos desafios enfrentados no processo de retorno ao trabalho, e das práticas eficazes que podem ser implementadas para melhorar a reintegração dos profissionais de saúde e a eficiência das organizações.

4. FUNDAMENTAÇÃO

O afastamento de profissionais afeta diretamente a produtividade e a eficiência das organizações. A ausência prolongada de colaboradores pode levar à sobrecarga dos colegas de trabalho, aumentando os níveis de estresse e potencialmente resultando em mais afastamentos.

A substituição temporária dos afastados frequentemente não alcança a mesma eficiência, prejudicando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Este ciclo de afastamentos e substituições pode criar um ambiente de trabalho instável, onde a carga de trabalho excessiva e a falta de continuidade afetam negativamente a moral e a motivação dos funcionários (Ferreira et al., 2020).

4.1 IMPACTO INSS

O INSS é responsável pelo pagamento de benefícios aos trabalhadores afastados, o que representa um significativo custo financeiro. Segundo dados do Boletim Estatístico da Previdência Social (2023), o número de concessões de auxílio-doença previdenciário foi de 3,5 milhões em 2022, com um custo total de R\$ 23 bilhões. Esse montante reflete tanto os afastamentos temporários quanto os de longa duração, impactando diretamente o orçamento da seguridade social.

Impacto no Serviço dos Profissionais Afastados, o afastamento de profissionais pode afetar diretamente a produtividade e a eficiência das organizações. Estudos mostram que a ausência prolongada de colaboradores pode levar a uma sobrecarga dos colegas de trabalho, resultando em um aumento do estresse e, potencialmente, mais afastamentos. Além disso, a substituição temporária dos afastados pode não ser tão eficiente, prejudicando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

Para diminuir os impactos negativos, várias políticas têm sido implementadas para garantir o emprego e facilitar o retorno ao trabalho dos profissionais afastados. No Brasil, a Lei nº 8.213/91 prevê a reabilitação profissional como um direito do segurado que sofreu acidente de trabalho ou doença ocupacional. Este programa tem como objetivo reintegrar o trabalhador ao mercado de trabalho, adaptando-o a novas funções compatíveis com suas limitações.

No cenário nacional, os programas de reabilitação do INSS têm demonstrado eficácia limitada. Dados de 2020 indicam que apenas 3% dos trabalhadores afastados foram reabilitados e reintegrados ao mercado de trabalho. Isso aponta para a necessidade de melhorias nas políticas públicas e no acompanhamento dos profissionais afastados (INSS, 2023).

4.2 DESAFIOS NA REINTEGRAÇÃO

Os desafios na reintegração de profissionais de saúde após afastamentos por questões psicológicas são multifacetados. Primeiramente, existe o estigma associado às doenças mentais, que pode dificultar a aceitação e a reintegração plena desses profissionais por parte de colegas e superiores.

Adicionalmente, a falta de políticas claras e estratégias bem definidas para o retorno ao trabalho contribui para a incerteza e o receio desses profissionais em reassumir suas funções.

Segundo Silva (2017), a ausência de suporte institucional adequado e de programas específicos de reabilitação pode prolongar o período de afastamento e agravar os problemas psicológicos dos profissionais de saúde. A carência de treinamento para gestores e equipes sobre como lidar com o retorno de colegas que passaram por questões psicológicas também é um fator complicador, resultando em um ambiente de trabalho potencialmente hostil ou inadequado para a recuperação desses indivíduos.

A reintegração de profissionais de saúde após afastamento por questões psicológicas apresenta múltiplos desafios tanto para os indivíduos quanto para as organizações (Fernandes 2020). Entre os principais obstáculos estão o estigma associado aos transtornos mentais e a falta de suporte adequado no ambiente de trabalho, que podem dificultar a readaptação e aumentar o risco de novos afastamentos. Estudos mostram que o preconceito e a discriminação são barreiras significativas que impedem a reintegração eficaz desses profissionais, comprometendo não só a saúde mental dos indivíduos, mas também a eficiência das equipes de saúde.

Os processos de retorno ao trabalho devem ser cuidadosamente planejados e personalizados para atender às necessidades específicas de cada profissional. Programas de reintegração que incluem acompanhamento psicológico contínuo, adaptações no local de trabalho e horários flexíveis têm se mostrado eficazes.

Esses programas são fundamentais para garantir que os profissionais retornem a um ambiente que favoreça a recuperação completa e a manutenção da saúde mental. Além disso, é essencial que as instituições de saúde desenvolvam políticas claras e de fácil acesso para apoiar os profissionais durante este período crítico (Oliveira et al., 2021).

Os impactos organizacionais do afastamento de profissionais de saúde por questões psicológicas são significativos. A ausência desses profissionais resulta em aumento da carga de trabalho para os demais

membros da equipe, o que pode levar ao esgotamento e à diminuição da qualidade do atendimento ao paciente. Investimentos em programas de prevenção e promoção da saúde mental no ambiente de trabalho são cruciais para mitigar esses impactos.

Instituições que implementam essas iniciativas não só promovem um ambiente de trabalho mais saudável, mas também observam uma redução nos custos associados a afastamentos e substituições temporárias.

O suporte dos colegas de trabalho e a criação de um ambiente acolhedor e compreensivo são elementos chave para o sucesso na reintegração. A literatura destaca que a aceitação e o apoio dos pares podem facilitar significativamente o processo de retorno, promovendo um senso de pertencimento e valorização no profissional que está voltando. Por outro lado, a falta de compreensão e o tratamento discriminatório podem exacerbar a ansiedade e o estresse, prejudicando a recuperação e a reintegração do trabalhador (Kline, R., Sinha, S. 2020).

Para superar os desafios na reintegração de profissionais de saúde após afastamento por questões psicológicas, é necessária uma abordagem holística e integrada que envolva todos os níveis da organização. Isso inclui o desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize a saúde mental, treinamento de lideranças para lidar com essas situações de maneira adequada e a promoção contínua da conscientização sobre a importância do bem-estar psicológico.

Apenas com uma abordagem integrada será possível criar um ambiente de trabalho que suporte verdadeiramente a saúde e o bem-estar de todos os profissionais de saúde.

5. PROCESSOS DE RETORNO

O processo de retorno ao trabalho deve ser cuidadosamente planejado e monitorado para garantir uma reintegração efetiva. De acordo com Neves

(2016), um plano de retorno bem-sucedido deve incluir uma avaliação completa das condições de saúde do profissional, assim como a adaptação do ambiente de trabalho para atender às suas necessidades específicas durante o período de reintegração.

A implementação de programas de retorno ao trabalho que envolvam acompanhamento psicológico contínuo, flexibilização das atividades e carga horária reduzida inicialmente, tem se mostrado eficazes. Além disso, a participação ativa do profissional no planejamento de seu retorno, garantindo que ele se sinta ouvido e respeitado, é crucial para o sucesso do processo.

O retorno de profissionais de saúde ao trabalho após afastamento por questões psicológicas requer um processo bem estruturado, que leve em consideração tanto as necessidades individuais dos trabalhadores quanto as exigências do ambiente de trabalho. Estudos mostram que a reintegração eficaz desses profissionais deve ser gradual e adaptada, incluindo uma avaliação minuciosa das condições de saúde mental e física do indivíduo, além de um planejamento cuidadoso das atividades a serem retomadas (Souza, A. M. et al. 2020). É fundamental que as instituições de saúde desenvolvam políticas e protocolos específicos para esse tipo de retorno, proporcionando um suporte adequado e contínuo durante todo o processo de reintegração.

A criação de um plano de retorno ao trabalho personalizado é uma prática recomendada para facilitar a readaptação dos profissionais de saúde. Este plano deve incluir uma análise detalhada do histórico de saúde do trabalhador, identificando os fatores que contribuíram para o afastamento e propondo estratégias para mitigar esses riscos no ambiente de trabalho. Além disso, é essencial que o plano contemple ajustes no local de trabalho, como a modificação de carga horária e a redistribuição de tarefas, de modo a evitar sobrecargas e garantir um retorno seguro e saudável.

O acompanhamento psicológico contínuo é um componente crucial do processo de retorno. Profissionais que retornam ao trabalho após afastamento por questões psicológicas frequentemente enfrentam desafios emocionais e podem necessitar de suporte adicional para lidar com o estresse e a ansiedade relacionados ao retorno. Sessões regulares de terapia e a disponibilidade de serviços de aconselhamento no local de trabalho podem ser extremamente benéficas, promovendo a estabilidade emocional e a resiliência do trabalhador.

Além do suporte psicológico, é importante oferecer treinamento e capacitação para os gestores e colegas de trabalho, a fim de criar um ambiente acolhedor e compreensivo. A sensibilização sobre questões de saúde mental no ambiente de trabalho pode ajudar a reduzir o estigma associado aos transtornos mentais e promover uma cultura de apoio e respeito. Programas de treinamento devem incluir informações sobre como identificar sinais de estresse e ansiedade entre os colegas, bem como técnicas para oferecer suporte adequado.

A comunicação aberta e transparente entre o profissional em retorno, seus gestores e a equipe de saúde ocupacional é vital para o sucesso do processo de reintegração. Reuniões regulares para discutir o progresso do retorno, ajustes necessários e feedbacks são essenciais para garantir que o plano de retorno esteja sendo seguido corretamente e que as necessidades do trabalhador estejam sendo atendidas. Esta abordagem colaborativa pode ajudar a identificar e resolver problemas precocemente, prevenindo recaídas e novos afastamentos.

Finalmente, a implementação de políticas organizacionais que promovam a saúde mental e o bem-estar de todos os funcionários é crucial para garantir um ambiente de trabalho saudável e inclusivo. Tais políticas devem incluir programas de bem-estar, campanhas de conscientização sobre saúde mental, e a criação de um ambiente de trabalho que valorize e apoie a saúde psicológica dos profissionais. Com uma abordagem holística e integrada, as organizações podem não só

facilitar o retorno ao trabalho dos profissionais de saúde, mas também promover um ambiente mais produtivo e sustentável.

6. IMPACTOS ORGANIZACIONAIS

Os impactos organizacionais da reintegração de profissionais de saúde após afastamento por questões psicológicas podem ser significativos. Organizações que investem em programas de suporte e retorno ao trabalho tendem a observar uma redução nas taxas de rotatividade e absenteísmo, bem como uma melhora no clima organizacional. Além disso, essas iniciativas promovem uma cultura de cuidado e respeito, que pode aumentar a satisfação e a motivação dos funcionários.

Entretanto, a falta de investimento nesse tipo de suporte pode resultar em custos elevados para a organização, tanto em termos de produtividade perdida quanto em custos adicionais com afastamentos prolongados e novas contratações (Ferreira, D. et al. 2020).

A abordagem preventiva e de suporte contínuo, portanto, não só beneficia o profissional de saúde em questão, mas também contribui para a sustentabilidade e a eficiência da organização como um todo.

A reintegração de profissionais após um afastamento por questões de saúde, especialmente psicológicas, é um desafio significativo para as organizações. No entanto, quando bem gerenciada, essa reintegração pode trazer benefícios substanciais tanto para o indivíduo quanto para a organização.

Os impactos organizacionais da reintegração de profissionais após afastamento por questões psicológicas podem ser profundos. Organizações que investem em programas de suporte e retorno ao trabalho tendem a observar uma redução nas taxas de rotatividade e absenteísmo, bem como uma melhora no clima organizacional. Além disso, essas iniciativas promovem uma cultura de cuidado e respeito, que

pode aumentar a satisfação e a motivação dos funcionários (Ferreira, D. et al., 2020).

Estratégias de Suporte para Profissionais Reabilitados

Programas de Retorno ao Trabalho: Programas estruturados de retorno ao trabalho são cruciais para facilitar a reintegração dos profissionais. Esses programas frequentemente incluem avaliações médicas, acompanhamento psicológico e adaptações no ambiente de trabalho para atender às necessidades específicas do profissional reabilitado. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2022), programas bem-sucedidos de retorno ao trabalho resultam em taxas de reintegração superiores a 80%.

Suporte Psicológico Contínuo: Oferecer suporte psicológico contínuo é essencial para garantir a estabilidade emocional dos profissionais reabilitados. Sessões de terapia individual, grupos de apoio e programas de bem-estar mental são algumas das formas de suporte que podem ser implementadas. Estudos mostram que o suporte psicológico contínuo pode reduzir as taxas de recaída e aumentar a permanência no trabalho (WHO, 2022).

Adaptação do Ambiente de Trabalho: Adaptações no ambiente de trabalho, como ajustes na carga horária, ergonomia e flexibilização de funções, podem facilitar o retorno ao trabalho de profissionais reabilitados. A implementação dessas medidas pode resultar em uma melhora significativa no desempenho e na satisfação dos funcionários reabilitados (Ferreira, D. et al., 2020).

Treinamento e Sensibilização dos Colegas de Trabalho: Treinar e sensibilizar os colegas de trabalho sobre as condições dos profissionais reabilitados é fundamental para criar um ambiente de apoio e inclusão. Programas de treinamento podem incluir workshops sobre saúde mental, sessões informativas sobre as necessidades dos reabilitados e práticas de

apoio mútuo. A sensibilização contribui para a redução de estigmas e promove uma cultura organizacional mais inclusiva (OIT, 2022).

Entretanto, a falta de investimento nesse tipo de suporte pode resultar em custos elevados para a organização, tanto em termos de produtividade perdida quanto em custos adicionais com afastamentos prolongados e novas contratações (Ferreira et al., 2020).

A abordagem preventiva e de suporte contínuo, portanto, não só beneficia o profissional de saúde em questão, mas também contribui para a sustentabilidade e a eficiência da organização como um todo.

A reintegração de profissionais após um afastamento por questões de saúde, especialmente psicológicas, é um desafio significativo para as organizações. No entanto, quando bem gerenciada, essa reintegração pode trazer benefícios substanciais tanto para o indivíduo quanto para a organização.

Por fim, a integração de esforços entre gestores, equipes de recursos humanos e profissionais de saúde ocupacional é vital para a criação de um sistema de suporte abrangente e eficaz. A colaboração entre esses grupos permite a criação de planos de retorno personalizados, que considerem as necessidades individuais dos profissionais reabilitados, e a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor.

A formação contínua de gestores e equipes sobre como lidar com questões de saúde mental e a importância do suporte psicológico no ambiente de trabalho são passos essenciais para o sucesso da reintegração e para o bem-estar geral dos profissionais de saúde.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reintegração de profissionais de saúde após afastamento por questões psicológicas é um processo complexo que exige a atenção e o esforço coordenado de toda a organização. A superação dos desafios, a

implementação de processos de retorno eficazes e a consideração dos impactos organizacionais são fundamentais para garantir uma reintegração bem-sucedida.

Políticas claras, suporte contínuo e uma cultura organizacional acolhedora são elementos essenciais para promover a saúde mental e o bem-estar dos profissionais de saúde, beneficiando, em última análise, toda a organização.

Os desafios enfrentados na reintegração de profissionais de saúde após afastamentos por questões psicológicas são complexos e multifacetados, exigindo uma abordagem holística e integrada. O estigma associado às doenças mentais, a ausência de políticas claras e de programas específicos de reabilitação, e a falta de treinamento para gestores e equipes são obstáculos significativos que comprometem a recuperação e a reintegração eficaz desses profissionais. A literatura destaca a importância de criar um ambiente acolhedor e compreensivo, onde o suporte dos colegas de trabalho e a aceitação desempenham papéis cruciais na promoção do bem-estar e na redução do risco de novos afastamentos.

A implementação de planos de retorno personalizados e cuidadosamente planejados, que incluam acompanhamento psicológico contínuo e adaptações no local de trabalho, é essencial para garantir uma reintegração bem-sucedida. Instituições de saúde devem desenvolver políticas específicas que abordem as necessidades individuais dos profissionais e promovam uma cultura organizacional que valorize a saúde mental. Isso inclui a sensibilização sobre questões de saúde mental, treinamento para identificar e lidar com sinais de estresse e ansiedade, e a criação de programas de bem-estar no ambiente de trabalho.

Os impactos organizacionais de não investir em programas de suporte e retorno ao trabalho são significativos, resultando em aumento de absenteísmo, rotatividade e custos adicionais. Por outro lado,

organizações que adotam uma abordagem preventiva e de suporte contínuo observam melhorias no clima organizacional, redução das taxas de rotatividade e absenteísmo, e um aumento na satisfação e motivação dos funcionários.

Portanto, a reintegração efetiva de profissionais de saúde após afastamento por questões psicológicas não só beneficia os indivíduos, mas também contribui para a sustentabilidade e eficiência das instituições de saúde. Promover um ambiente de trabalho saudável e inclusivo é fundamental para a manutenção da saúde mental e bem-estar de todos os profissionais, refletindo-se em um atendimento de qualidade aos pacientes e na eficiência geral das equipes de saúde.

Com uma abordagem integrada e comprometida, é possível superar os desafios e promover uma reintegração que seja verdadeiramente benéfica para todos os envolvidos.

8. REFERENCIAS

1. FERREIRA, D. et al. Impactos Organizacionais da Reintegração de Profissionais de Saúde. São Paulo: Editora de Ciências Sociais, 2020.
2. SOUZA, A. M. et al. Avaliação de condições de saúde no retorno ao trabalho. Revista de Saúde Ocupacional, 2020.
3. SILVA, L. et al. Acompanhamento psicológico contínuo para profissionais de saúde. Revista de Psicologia Clínica, 2021.
4. ANTUNES, R. et al. Estigma e transtornos mentais: desafios na reintegração laboral. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 2020.
5. RIBEIRO, P. et al. Estratégias de reintegração laboral para profissionais de saúde. Saúde em Debate, 2021.

6. KLINE, R.; SINHA, S. Tackling Stigma and Discrimination in Healthcare Settings. *The Lancet Psychiatry*, 2020.
7. JOY, P.; McCALLUM, B.; KEATING, L. Developing Resilience in Nursing Staff: The Role of Work-Based Support. *Journal of Nursing Management*, v. 24, n. 1, p. 123-131, 2016.
8. OLIVEIRA, L. M. et al. Estresse e saúde mental em profissionais de saúde: uma revisão sistemática. *Revista de Saúde Mental*, 2021.
9. NASCIMENTO, L. et al. Políticas organizacionais para promoção da saúde mental. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, 2019.
10. MARTINS, J.; OLIVEIRA, R. Planos personalizados de retorno ao trabalho. *Jornal de Psicologia do Trabalho*, 2019.
11. NEVES, R. Reintegração de profissionais de saúde após afastamento por questões psicológicas: impactos organizacionais. 2016. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.
12. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Boletim Estatístico da Previdência Social. Brasília: INSS, 2023. Disponível em: <<https://www.inss.gov.br>>. Acesso em: 02 jun. 2024.
13. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Reabilitação Retorno ao Trabalho. Genebra: OIT, 2022. Disponível em: <<https://www.ilo.org>>. Acesso em: 02 jun. 2024.
14. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental Health in the Workplace. Genebra: WHO, 2022. Disponível em: <<https://www.who.int>>. Acesso em: 02 jun. 2024.
15. SIEMENS. Programas de Retorno ao Trabalho: Um Estudo de Caso. Munique: Siemens AG, 2023. Disponível em: <<https://www.siemens.com>>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

nosso time de revisores também!